

UDK 377.1:37.02

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA INTERAKTIV VA ZAMONAVIY O'QITISH METODLARI ORQALI INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI SAMARALI QO'LLASH MEXANIZMLARI

D.Tashmuxe'dova*, Sh.Shukurova*

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti, bosh mutaxassis

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida interaktiv va zamonaviy o'qitish metodlari asosida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, dual ta'lim elementlari hamda kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash ta'lim sifati, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalari va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim, dual ta'lim, loyiha metodi, ta'lim sifati.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, mehnat bozori talablariga mos malakali mutaxassislar tayyorlash hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish sohasida yagona boshqaruv tizimini shakllantirish, xalqaro standartlarga mos malakali kadrlar tayyorlash hamda ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish vazifalari belgilandi. Mazkur Farmon asosida Kasbiy ta'lim agentligi tashkil etilib, kasbiy ta'lim tizimini muvofiqlashtirishning yangi mexanizmlari joriy qilindi [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son

“Kasbiy ta’lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarori bilan kasbiy ta’lim tizimini 2026–2030-yillarda rivojlantirish, ta’lim dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish, dual ta’limni kengaytirish hamda zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish bo’yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi [2].

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning samarali ijrosi kasbiy ta’lim muassasalarida interaktiv o’qitish metodlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli ta’lim vositalaridan foydalanish darajasiga bevosita bog’liqdir. Shu sababli kasbiy ta’lim tizimida innovatsion ta’lim texnologiyalarini samarali qo’llash mexanizmlarini ilmiy jihatdan tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, ilmiy umumlashtirish hamda kasbiy ta’lim tizimida qo’llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o’rganish usullaridan foydalanildi.

Interaktiv ta’lim metodlarining pedagogik ahamiyati

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida kasbiy ta’lim tizimiga qo’yilayotgan talablar tubdan o’zgarib bormoqda. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimlarga ega, balki amaliy ko’nikmalarni egallagan, mustaqil fikrlay oladigan va innovatsion faoliyat yuritishga qodir mutaxassislarni talab etmoqda. Shu sababli kasbiy ta’lim tizimida innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Pedagogik tadqiqotlarda innovatsion ta’lim texnologiyalari ta’lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi, o’quvchilar faolligini kuchaytiruvchi va kasbiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi muhim omil sifatida e’tirof etiladi [3].

Mazkur texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda interaktiv va zamonaviy o‘qitish metodlari alohida ahamiyat kasb etadi. Interaktiv metodlar o‘quvchilarning ta’lim jarayonidagi faolligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, ular o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikka asoslanadi. Bunday metodlar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal etishga va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik tadqiqotlarda interaktiv metodlar o‘quvchilar bilimlarini mustahkamlash, muloqot madaniyatini rivojlantirish va kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali vositasi sifatida baholanadi [4].

Kasbiy ta’lim muassasalarida quyidagi interaktiv metodlardan samarali foydalanish mumkin:

- 👤 “Aqliy hujum” (Brainstorming);
- 👤 “Keys-stadi” (Case-study);

- 👤 “Klaster” metodi;
- 👤 “Insert” texnologiyasi;
- 👤 Debat va munozaralar;
- 👤 Kichik guruhlarda ishlash.

Mazkur metodlar o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo‘llash mexanizmlari

Kasbiy ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni samarali qo‘llash quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

1. *Raqamli ta’lim muhitini shakllantirish;*
2. *Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish;*
3. *Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning);*
4. *Dual ta’lim elementlarini integratsiyalash;*
5. *Muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish.*

Raqamli ta’lim muhitini shakllantirish bu - ta’lim jarayonida elektron platformalar, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va masofaviy ta’lim tizimlaridan foydalanish o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar bilan integratsiyalash mumkin [5].

Kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish esa - kompetensiyaviy yondashuv o‘quvchilarda kasbiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv natijaga yo‘naltirilgan ta’lim modelini yaratishga xizmat qiladi [6].

*Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning)*ni asosiy afzalligi - loyiha metodi o‘quvchilarning mustaqil izlanish olib borishi, amaliy muammolarni hal etishi va innovatsion yechimlar ishlab chiqishiga imkon beradi. Tadqiqotlar loyiha asosida o‘qitish kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatmoqda [7].

Dual ta'lim elementlarini integratsiyalash - dual ta'lim modeli nazariy ta'lim va ishlab chiqarish amaliyotini uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi. Bu esa innovatsion texnologiyalarni real ishlab chiqarish sharoitlarida qo'llash imkonini yaratadi [8].

Muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish - muammoli ta'lim o'quvchilarni tahliliy fikrlashga, muammolarni aniqlash va ularni yechish yo'llarini topishga o'rgatadi. Ushbu texnologiya kasbiy faoliyatda uchraydigan real vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda quyidagi muammolar mavjud:

- + pedagoglarning raqamli kompetensiyalari yetarli darajada shakllanmaganligi;
- + moddiy-texnik bazaning cheklanganligi;
- + zamonaviy elektron resurslar bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi;
- + ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikning yetarli emasligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun pedagoglarning malakasini muntazam oshirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash hamda ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim tizimida interaktiv va zamonaviy o'qitish metodlari asosida innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Xususan:

- ❖ o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari rivojlanadi;
- ❖ kasbiy kompetensiyalar shakllanadi;
- ❖ amaliy tayyorgarlik sifati yaxshilanadi;
- ❖ mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlanadi;
- ❖ ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi kuchayadi.

Xulosa

Kasbiy ta'lim tizimida xususan texnikumlarda innovatsion ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim va dual ta'lim elementlari texnikum o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois kasbiy ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, pedagoglarning malakasini oshirish va ta'lim jarayonini raqamlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-190-son Farmon. – Toshkent, 2025 y 23 oktabr
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-316-son Qaror. – Toshkent, 2025 y 23 oktabr
3. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2017. – 320 b.
4. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Nihol, 2019. – 280 b.
5. Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 352 b.
6. Zeer E.F. Kompetentnostnyy podxod v obrazovanii. – Moskva: Akademiya, 2016. – 256 s.
7. Thomas J.W. A Review of Research on Project-Based Learning. – San Rafael: Autodesk Foundation, 2015. – 46 p.
8. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2017. – 78 p.

9. Дехкамбаева, З. А. (2023). STEAM-технологии-как мощный инструмент для развития математических навыков у детей. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(11), 526.
10. Дехкамбаева, З. А. (2026). Психодиагностические методики комплексного изучения личности. *Shokh library*, 1(1).